

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia kejahatan atau kriminalitas selalu ada dan akan selalu berlangsung terus. Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola kehidupan manusia sendiri Karena kejahatan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.

Indonesia adalah negara berdasarkan atas Hukum, pembangunan bidang hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Masalah kejahatan atau kriminalitas sama sekali bukan persoalan yang sederhana dalam kehidupan masyarakat karena perkembangan kriminalitas terutama yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang menguat baik kualitas maupun kuantitasnya. Keadaan ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat yang secara otomatis membutuhkan keberadaan, peran aktif dan ketegasan POLRI untuk mengatasinya. Mengingat fungsi teknik operasional POLRI yaitu memulihkan ketertiban yang mengganggu, terutama terhadap adanya

pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di wilayahnya.

Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aparat keamanan dan ketertiban yang memberi perlindungan dan penegak hukum berupa Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri).

Tugas umum pihak kepolisian di dalam melaksanakan tugas umumnya tadi diberi hak dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan yang salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Ia tidak dapat berbuat, berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang sekitarnya. Jika masyarakat atau setiap orang berbuat sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggaran hukum pidana adalah pihak kepolisian sesuai amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dimulai dengan pernyataan moral, bahwa kepolisian negara

Indonesia dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (rakyat) dan hukum.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya penganiayaan.

Tindak pidana sudah ada sejak adanya manusia, tetapi cara melakukan tindak pidana yang dilakukan berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Perubahan ini akan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi, dalam perkembangannya tindak pidana tergantung pada manusia juga. Peningkatan tindak pidana baik mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Tindak pidana meningkat dalam kuantitas dikarenakan jumlah manusia serta kebutuhannya juga bertambah, tindak pidana berkembang dalam kualitas disebabkan semakin hari manusia semakin pandai menggunakan daya pikir serta keahliannya untuk melakukan tindak pidana dengan teknik-teknik tertentu sesuai pengetahuannya.

Setiap Tindak pidana penganiayaan menimbulkan kerugian materiil maupun moril. Kerugian dalam arti materiil yang dimaksud adalah timbulnya korban-korban (*victim*) dan merusaknya atau musnahnya harta

benda serta semakin banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangnya. Dilain pihak kerugian dalam arti moril dimaksud adalah semakin berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Tugas dan peranan Polri dibidang peradilan pidana adalah sebagai penjaga pintu gerbang, Polri yang pertama memulai proses penyidikan dan bersentuhan langsung dengan para tersangka dan masyarakat.

Upaya-upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan/menangani tindak pidana penganiayaan dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, kemudian berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), kemudian pihak kepolisian terutama dari unsur penyidik mencari bahan keterangan dari saksi-saksi yang melihat dan mendengar langsung kejadian tindak pidana penganiayaan dengan memintai keterangan seputar tindak pidana tersebut.

Penyidik dalam hal ini berkewajiban menciptakan serta menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Polisi sebagai penyidik memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penanganan perkara tindak pidana dengan tindakan represif berupa penangkapan, penahanan maupun pemidanaan (*punishment*) sudah menjadi sorotan di lingkungan hukum karena dianggap membawa ketidakadilan. Apalagi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat menjamin tercapainya tujuan pemidanaan itu sendiri. Terhadap pelaku narapidana yang sudah dikenakan sanksi pidana, kehadirannya belum dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan terhadap korban dan keluarganya, pelaku tindak pidana yang sudah menjalani hukuman, tidak memberikan manfaat apapun bagi korban dan

keluarganya, sebab mereka merasa kepentingan atau kerugian yang diderita belum dipulihkan.

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, keluarganya dan penegak hukum untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap ditemukannya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana yang akan terus digulirkan oleh penegak hukum. Disini partisipasi aktif dari masyarakat maupun penegak hukum seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan sehingga pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai narapidana dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani sanksi pidana yang sudah di produksi oleh sistem peradilan pidana.

Penegak hukum dalam menyelesaikan kasus seperti ini mengalami keadaan yang sangat dilematis. Dari segi yuridis normatif, penahanan dan pemenjaraan pelaku tindak pidana dibenarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dari segi filosofis dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat, karena tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak menimbulkan korban baik moril maupun materil, Justru dalam fakta sebenarnya antara pelaku tindak pidana, korban dan keluarganya tidak ditemukan lagi status pelaku dan korban, karena mereka sudah menjadi satu kesatuan keluarga.

Oleh karena itu munculnya konsep pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, korban serta keluarganya masing-masing. Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan.

Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan penegakan hukum terhadap perkara pidana, sudah mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Hal ini merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 1 angka 27 menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Pedoman penanganan Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Terakhir kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ada beberapa alasan mengapa *Restorative Justice* atau perdamaian ini dilakukan. Diantaranya adanya perdamaian antara korban dan terlapor dalam kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dengan perdamaian,

kedua belah pihak sepakat tidak mengajukan tuntutan baik secara pidana maupun perdata. Dengan perdamaian permasalahan antara kedua pihak selesai. Dengan adanya Restorative Justice ini, maka kasusnya dihentikan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Alasan ini juga seiring dengan timbulnya permasalahan proses peradilan pidana seperti di lembaga pemasyarakatan yang sering melebihi kapasitas (*over capacity*), tunggakan perkara yang lambat dituntaskan, dan belum efektifnya penegakan hukum.

Berdasarkan wewenang penyidik tersebut di atas diharapkan tugas penyidik Polres Bengkulu Utara dalam melakukan penyidikan menjadi lebih mudah, dikarenakan tujuan dari penyidikan itu sendiri adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana itu menjadi terang dan tersangkanya/pelakunya ditemukan.

Di Polres Bengkulu Utara, pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan tidak terbatas para tersangka, tetapi termasuk juga saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana tak terkecuali permintaan keterangan kepada para ahli dan lain sebagainya. Sebanyak 29 kasus sejak awal tahun 2022 hingga saat ini, diselesaikan secara *Restorative Justice* (RJ) oleh Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Polres Bengkulu Utara 29 kasus didominasi kasus pencurian sebanyak 13 kasus. Kemudian kasus lain yakni 2 kasus kekerasan terhadap anak, 6 kasus pengeroyokan, 5 kasus penganiayaan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus pengancaman dan 1 kasus KDRT. Penyelesaian kasus dengan *Restorative Justice* (RJ) dilakukan lantaran kedua belah pihak antara korban dan pelaku, sepakat

untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.¹

Merujuk pada latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian permasalahan melalui mediasi atau musyawarah, mendapat tanggapan yang positif dan diharapkan dapat menjadi sarana menjaga situasi yang tetap kondusif ditengah masyarakat. Keadilan restoratif diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan hidup di masyarakat yaitu dengan membebani kewajiban terhadap pelaku tindak pidana dengan kesadarannya mengakui sendiri kesalahan yang sudah dilakukan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban, seperti semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi si korban dan keluarganya.

Untuk mendukung dan mencapai manfaat dan tujuan tersebut Kepolisian sudah mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan *restorative justice* dalam menangani perkara pidana. Namun demikian tidak semua perkara tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* dalam penanganannya. Kalaupun salah satu perkara tersebut termasuk kategori perkara yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*, Kepolisian tidak dapat mengambil keputusan putusan dan atau memberikan kepastian hukum bahwa pelaksanaannya akan mencapai tujuan dan kesepakatan. Apabila melaksanakan *restorative justice* gagal,

¹ <https://rbtv.disway.id/read/1770/polres-bengkulu-utara-tuntaskan-29-kasus-secara-rj> di

maka terhadap perkara tersebut akan tetap dilanjutkan ketahap proses peradilan pidana berikutnya. Oleh karena itu penulis mengajukan proposal tesis ini dengan judul **“SISTEM PERADILAN PIDANA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN.**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas dan berkaitan dengan judul tesis maka penulis akan mengemukakan identifikasi masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimana Kebijakan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis data tentang pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis data tentang sistem peradilan pidana dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menentukan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan wacana dalam rangka memberikan kontribusi secara positif dan konstruktif bagi berbagai pihak dalam menentukan *restorative justice* terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan. Untuk penulis sendiri sebagai ilmu yang menjadi awal dalam melakukan penelitian lanjutan dibidang hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²

Pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:³

- a. Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.
- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice secara global berkembang di seluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

² Pasal 1 nagka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁴

Proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

³ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 109.

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.⁵

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2009) Hlm. 249

⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm.153-154.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
2. Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.⁶

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai

⁶ *Ibid*

kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁹ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang

⁷ *Ibid*, hlm.154.

⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 18.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 31.

rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.¹⁰ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.¹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

4. Tugas Kepolisian

Djoko Prakoso,¹² mengatakan:

Tugas Kepolisian sebagai tugas yustisial dan tugas non yustisial.

Tugas-tugas non yustisial yang didalamnya juga termasuk tugas Kepolisian

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986), Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 8.

¹² Djoko Prakoso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.1987, hlm.16

preventif, meliputi tugas-tugas non yustisial yang didalamnya juga termasuk tugas Kepolisian preventif meliputi tugas-tugas :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
4. Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

5. Tindak Pidana Penganiayaan

Yulies Tiena Masriani,¹³ Perbuatan pidana adalah "perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman".

Salah satu pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tentang penganiayaan yaitu Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasa1 351 KUHP berbunyi :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
-

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penaganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana..

Pasal 352

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
- (2) pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya..
- (4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹³ Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.2008,

- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan :hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pasal 358

Mereka yang sengaja a turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mans terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Kemudian R. Soesilo,¹⁴ memberikan pengertian penganiayaan seperti :

- a. Sengaja merusak kesehatan orang
- b. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan

sebagainya.

Dari ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Sengaja
2. Merusak kesehatan
3. Mengakibatkan luka ringan, luka berat dan kematian.

6. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Leden Marpaung,¹⁵: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Kemudian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : ”Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

¹⁴ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia. 1991, hlm.211

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses penanganan perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika. 2009, hlm.42

atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku diseluruh Indonesia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih-lebih di Indonesia di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum, berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.

Pemeriksaan perkara tindak pidana baru bisa dilakukan setelah ada pengaduan kepada penyidik (polisi) oleh orang yang mengalami, melihat atau menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengaduan tersebut penyidik mengumpulkan bukti-bukti dilapangan atau tempat kejadian perkara. Setelah itu penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang melihat, mendengar atau menyaksikan kejadian tindak pidana untuk membuat terang atau menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Sesuai hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut bisa membuat terang dan jelaslah siapa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penyidik bisa mengambil tindakan sesuai hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa yang diduga sebagai pelaku / tersangka dipanggil untuk diperiksa. Kalau hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka, telah diduga kuat dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang disangkakan, maka polisi bisa melakukan penahanan terhadap tersangka untuk kelancaran proses penyidikan selanjutnya.

Selanjutnya setelah selesai pemeriksaan dibuatkan resume yang menguraikan pemeriksaan saksi-saksi pelapor dan keterangan tersangka. Setelah itu dilakukan pembahasan mengenai analisa kasus dan analisa yuridis tindak pidana tersebut. Berdasarkan fakta baik dari keterangan para saksi, keterangan tersangka dan barang bukti tersebut diatas diduga telah terjadi tindak pidana. Setelah itu dibuatkan kesimpulan berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis diatas, maka pemeriksa dapat mengambil kesimpulan, bahwa benar telah terjadi tindak pidana.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi :

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

F. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud dan Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

- A. *Restorative Justice*
- B. Penegakan Hukum
- C. Sistem Peradilan Pidana
- D. Tindak Pidana Penganiayaan
- E. Penyidikan Tindak Pidana
- F. Tujuan *Restorative Justice*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Lokasi, Populasi dan Sampel
- E. Teknik Pengumpulan data
- F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

BAB IV SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENERAPAN

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI POLRES BENGKULU UTARA

- A. Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan
- B. Sistem peradilan pidana dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

Pendapat Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).¹⁷

Pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 109.

inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.¹⁸

Penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan

¹⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 249.

segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

B. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*, (penegakan hukum adalah suatu tindakan terhadap sesuatu/kejadian sesuai dengan hukum yang berlaku).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁹

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 18.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁰ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²¹ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, Hlm. 31.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986), Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.²²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mendapatkan kebenaran tentang suatu peristiwa tindak pidana sangat diperlukan adanya penegakan hukum hal itu dapat di wujudkan dengan salah satunya melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran tentang adanya tindak pidana tersebut sesuai dengan laporan yang ada dan hal itu merupakan sarana penegakan hukum yang mungkin dapat dilakukan oleh penegak hukum yang ada (Penyidik Polri).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²³

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*

politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁴

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan UUD 1945.²⁶

Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 8.

²³ Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 18.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, Hlm. 31.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 15., Lihat juga Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.111. Penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapanperbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).

²⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja,²⁷ menyatakan bahwa: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.

Agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi, di lain pihak justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak-porandanya hukum karena kekuasaan juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri.

Karena para penegak hukum memiliki kekuasaan tertentu, yakni kekuasaan untuk menegakkan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang dapat mengakibatkan timbulnya putusan-putusan hukum yang bisa tidak netral dan tidak konsisten, termasuk juga putusan yang di ambil oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi, putusan MA tersebut memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan pembangunan hukum, seperti yang di katakan oleh

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung, Alumni.hlm.199

Mochtar Kusumaatmadja,²⁸ sebagai berikut :Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu di mantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan MA sebagai bahan pengadilan tinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan MA itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan MA harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan.

Menurut Soerjono Soekanto,²⁹ faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adanya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (termasuk faktor undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum (dimasukkan di sini, baik para pembentuk maupun penerap hukum)
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mesti selalu dibenahi jika menginginkan agar suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar dan baik.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Op Cit.* hlm.8

Menurut Yulies Tiena Masriani,³⁰ Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.

Selanjutnya menurut Yulies Tiena Masriani,³¹ Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dalam masyarakat yang teratur tiap orang dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam perbuatan, ucapan maupun dalam pikirannya dibatasi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu. Ia tidak dapat berbuat, berkata dengan semau-maunya yang dapat menimbulkan pertentangan atau konflik dengan orang sekitarnya. Jika masyarakat atau setiap orang berbuat

³⁰ Yulies Tiena masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.63

³¹ *Ibid*

sekehendaknya maka masyarakat yang demikian akan menjadi kacau, untuk itu masyarakat tersebut harus tunduk pada norma-norma yang ada.

Oleh karena itu ditetapkan oleh manusia itu sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Aturan-aturan tersebut ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ada yang ditetapkan dalam berbagai peraturan hukum. Salah satu bentuk peraturan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, mencemarkan nama baik seseorang dan sebagainya.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang POLRI telah diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :³²

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

C. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.³³

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.³⁴ Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "in abstracto" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "in concreto".

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, Mardjono mengemukakan empat komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*.

Pandangan mengenai Sistem Peradilan Pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem

Indonesia

³³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widyia Padjadjaran, Bandung.

³⁴ Mardjono Reksodipoetro. 1994, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia:Peran Penegak

Peradilan Pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya terdapat aparaturnya hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

D. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut C.S.T. Kansil,³⁵ menjelaskan bahwa :”Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Menurut Yulies Tiena Masriani,³⁶ Perbuatan pidana adalah ”perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan

Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.

³⁵ C.S.T., Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.hlm.257

³⁶ Yulies Tiena masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.63

peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.

Selanjutnya Yulies Tiena Masriani,³⁷ Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan pidana (*delik*) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.

2. *Delik materiil*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Contoh: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

3. *Delik dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pembunuhan berencana (Pasat 338

³⁷ *Ibid*

KUHP).

4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP.
5. *Delik* aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal mengenai Perzinahan atau Penghinaan.
6. *Delik* politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kemudian MA. Elliot dalam B. Bosu³⁸ merumuskan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,³⁹ dikemukakan bahwa : Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum adat, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sikat yang bersama ada dalam tiap tindak

³⁸ B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional. Hlm.20

pidana ialah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Selain itu menurut Hazewinkel dalam P.A.F. Lamintang,⁴⁰ pengertian tindak pidana yaitu : “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Sedangkan menurut Van Homel dalam P.A.F. Lamintang, mengatakan :⁴¹ Merumuskan tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”. Akan tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan tindak pidana, begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana adalah kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penentuan ini juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan apakah ancaman dan penjatuhan hukuman (pidana) itu adalah jalan yang utama untuk mencegah di langarnya larangan-larangan tersebut.

Di dalam hal tindak pidana mempunyai hubungan antara perbuatan pidana (tindak pidana) mempunyai hubungan antara perbuatan dan orang

³⁹ Wirjono Projodikoro, 1984, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung., hlm.1

⁴⁰ P.A.F Lamintang,1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.hlm.159

yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak mungkin ada perbuatan/tindak pidana jika tidak ada orang yang melakukan tindakan tersebut.

Perbuatan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan yang dilakukan dengan sengaja, yang berupa tujuan yang tidak diperkenankan. R. Soesilo memberikan pengertian penganiayaan seperti :⁴²

1. Sengaja merusak kesehatan orang
2. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya.

Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Contoh : seorang orang tua memukul anaknya sekedar untuk menjaga tata tertib dalam lingkungan keluarganya. Pada hakekatnya perbuatan orang tua tersebut sudah memenuhi unsur penganiayaan., kasus diatas bukan merupakan penganiayaan, walaupun dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan itu dilakukan justru untuk mencapai tujuan yang diperkenankan hingga perbuatan yang dilakukan itu hanya merupakan daya upaya untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut W.A.Bonger, kejahatan dapat dibagi menjadi dua

⁴¹ *Ibid*, hlm.160

⁴² Soesilo, R. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor, Politia .hlm.245

kelompok :

1. Kejahatan yang dapat dipidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar larangan-larangan yang dimana dincam dengan hukuman pidana.

Misalnya:

Pasal 351 KUHP

- (1). Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (2). Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siterdakwa dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3). Jika perbuatan itu menjadikan sikorban mati maka siterdakwa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4). Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5). Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

2. Kejahatan dimana pelakunya tidak dapat dihukum karem ada alasan untuk menghilangkan kesalahan(merupakan pengecualian hukum).

Misalnya:

Pasal 44 ayat (1) KUHP.

- (1). Barang siapa mengadakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya atau karna sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
-

Dari uraian diatas bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi :

- a). Perbuatan yang melanggar hukum.
- b). Dilakukan dengan sengaja.
- c). Merugikan masyarakat baik secara ekonomis maupun secara psikologis.
- d). Perbuatan dimana dincam dengan hukum atau perbuatan dimana dihukum oleh negara.
- e). Perbuatan dimana harus terbukti adanya orang berbuat.

Menurut R. Soesilo⁴³, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu : “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah „sengaja merusak kesehatan orang". Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal, inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).

Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan „melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong best dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan biasa diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat: luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338).

E. Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”⁴⁴

Penyidikan secara "konkrit dapat diartikan suatu aksi atau tindakan berupa mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberitahu tentang apa yang terjadi, dan mengungkapkan siapa yang

⁴³ Soesilo, R. 2001, Op Cit, hlm.245

⁴⁴ Pasal 1 butir 1 KUHAP

melakukan atau yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut, tindakan pertama tersebut segera diikuti dengan tindakan-tindakan yang dianggap perlu yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana dengan adanya cukup bukti-bukti bisa diajukan ke pengadilan untuk diadili dan dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan.

Sistem KUHAP penyidikan baru dilakukan atau penyidik baru mengadakan aksi atau tindakan apabila benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP disebutkan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Penyidik pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang kepada pejabat Polisi yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a dan ayat (2) KUHAP yaitu:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Dari ketentuan Pasal 6 di atas disebutkan salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi differensiasi fungsionalpun KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian, tapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2 tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim di Peradilan Umum. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah diterapkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Atau yang berpangkat Bintara da bawah Pembantu Letnan Dua apabila

dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua

b. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I

2. Penyidik Pembantu

Menurut Yahya Harahap⁴⁵, menyatakan bahwa pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, menurut ketentuan ini syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu:⁴⁶

- 1). Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2). Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- 3). Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b di atas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP disebutkan penyidikan adalah:⁴⁷ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan atau tindakan itu dapat dilakukan penuntutan.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah terjadi pelanggaran, maka harus diidentifikasi orang yang menjadi tersangka yang harus diungkap oleh barang dan alat bukti.

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan penyidik untuk memperoleh keterangan. Perihal dimaksud adalah:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- f. Bagai mana tindak pidana itu dilakukan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Pelaksanaan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.111

⁴⁶ Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP

- g. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- h. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu

Berdasarkan ketujuh hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang disangkakan melakukan kejahatan dan mendapatkan bukti sebagai dasar melakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara pidana.

Menurut Yahya Harahap⁴⁸, untuk mencapai maksud di atas maka penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu mengenai:

- a. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan.
- b. Identitas dari korban
- c. Tempat yang pasti di mana kejahatan dilakukan
- d. Waktu terjadinya kejahatan
- e. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- f. Identitas pelaku kejahatan

Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi ahli. Pemeriksaan berarti petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli. Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik, dapat dikatakan rangkaian

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) KUHAP

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Op Cit*, hlm.103

terakhir tindakan penyidik sebelum dia menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 77 Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi :

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hutan Acara Pidana.

(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

E. Tugas dan Wewenang Penyidik Polisi

Menurut Ansorie Sabuan Tugas penyidik adalah “melaksanakan penyidikan, yaitu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan di atas polri sebagai penyidik dalam menjalankan kewajiban dan kewenangan harus tetap berpedoman kepada KUHAP, KUHAP menghendaki penyidik dalam menjalankan kewenangannya harus menghormati hak-hak tersangka misalnya:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
2. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

3. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum
4. Penyidik harus tetap berdiri di atas landasan prinsip hukum praduga tak bersalah

Selain itu penyidik juga mempunyai tugas :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa.

Langkah- langkah yang harus diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya "kewajiban" yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum dia memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Kewajiban inilah yang paling pokok tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang lain yaitu:

1. Dikategorikan sebagai kewajiban dapat diajukan beberapa alasan pada saat penyidik telah "mulai" melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, penyidik "memberitahukan" hal itu kepada penuntut umum. Alasan memberitahukan adalah sebagai berikut :
 - a Berdasar asas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus pula dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut oleh KUHAP
 - b Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam fatwanya bahwa pemberitahuan penyidik kepada Penuntut umum

merupakan kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

2. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik "wajib" memberitahukan kepada tersangka tentang "haknya" untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP. Dari ketentuan Pasal 14, penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan, "wajib" memberitahu atau memperingatkan tersangka akan "haknya" untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum.

Wewenang pejabat penyidik yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat

- (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Aktualisasi asas legalitas hukum acara pidana guna menegakkan supremasi hukum dalam Undang-Undang Kepolisian dinyatakan mengenai perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 13 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 1. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana di Bengkulu bersifat preventif dan represif. Upaya yang bersifat preventif seperti memelihara ketertiban umum dengan jalan memantapkan siskamling melancarkan operasi rutin dan operasi khusus, mengadakan sadar kamnbmas kepada masyarakat, berusaha setiap saat memberikan perlindungan, pengayoman dan keamanan. Upaya yang bersifat represif seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, membuat berita acara pemeriksaan maupun saksi dan lain-lain, yang kemudian perkara tersebut diajukan ke Pengadilan.

Sehubungan dengan wewenang polisi sebagai penyidik yang berperan dalam penyidikan, maka jika terjadi suatu tindak pidana, polisi harus dapat mengambil tindakan dengan cepat dan tepat. Penyidikan ini tentu diarahkan kepada pembuktian sehingga tersangka dapat dituntut dan dihukum.

Polisi bersifat preventif dan represif tidak dapat dipisahkan, keduanya dimaksud mempertahankan hukum, yang pertama dengan jalan mencegah ketidakadilan, yang kedua dengan jalan menuntut ketidakadilan yang telah dilakukan lalu menghukum pelakunya, serta menjaga jangan sampai ketertiban umum terganggu, dan bertindak untuk mencegah delik-delik serta mengusutnya. Jadi dapat dikatakan wewenang kepolisian dalam hal menyidik dan menyelidik yang diberikan oleh KUHAP merupakan lanjutan dari kewenangan polisi yang bersifat preventif .

Di dalam KUHAP diadakan pembidangan tugas, fungsi, dan wewenang aparat penegak hukum, namun bukan berarti ada pemisahan tugas, tapi merupakan suatu mata rantai koordinasi yang baik. Karena itu kedudukan Polri sebagai penyidik tidak dapat terlepas dari fungsi penuntutan, peradilan dan pemasyarakatan sebagai keseluruhan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian, menyatakan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum untuk kegiatan masyarakat lainnya
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian

F. Tujuan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian

tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*”(keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁴⁹

Ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

1. *Restorative justice invites full participation and consensus.*

Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what is broken.*

Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana

⁴⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui*

yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

3. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

4. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

5. *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.*

Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tuduhan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku

kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

- c. Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁵⁰

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.⁵¹ Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang

diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

⁵⁰ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁵³

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari

Datang, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 203

⁵¹ *Ibid.* hlm. 47

⁵² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

⁵³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penilaian, penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁵⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

D. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian Polres Bengkulu Utara

b. Populasi

Menurut J. Supranto Populasi adalah "sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama". Masih menurut J. Supranto mengatakan bahwa "populasi adalah kumpulan lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya". Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.⁵⁵

c. Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sample adalah : "setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti".⁵⁶

⁵⁴ Soni Kraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Hlm.68

⁵⁵ J. Soepranto, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Media Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.23

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm.172

Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive*, yaitu informan yang ditentukan sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan pendidikan. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

- a. Tiga (3) orang Penyidik Reskrimsus Polres Bengkulu Utara
- b. Tiga (3) orang pelaku tindak pidana penganiayaan.
- c. 3 orang korban tindak pidana penganiayaan.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode, yaitu :

a. Studi Dokumentasi

Yaitu mengupulkan data melalui studi terhadap peraturan perundangundangan, buku-buku, literatur, tulisan para ahli seperti makalah, artikel, kertas kerja maupun majalah yang ada relevansinya dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dipergunakan sebagai bahan hukurn. primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum lainnya).

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Data lapangan diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam (*in*

depth interview) kepada informan yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini pada hakikatnya dilakukan cara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Dalam analisis data ini data disusun yaitu digolongkan dalam pola, tema atau katagori setelah itu diadakan interpretasi, yaitu member makna, menjalankan pola atau katagori dan mencari keterikatan berbagai konsep. Dengan begitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dikumpulkan dengan dan diseleksi serta disempurnakan untuk menjaga validitas dan reabilitas (kebenaran data), setelah karya ilmiah disusun dalam bentuk laporan berbentuk tesis.

BAB IV
**SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRES BENGKULU UTARA**

A. Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan

Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan pada Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/7/I/2024/SPKT/ POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU, tanggal 18 Januari 2024 telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- d. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut. Menurut penyidik, kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus ini penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*.

Upaya restorative justice yang biasa ditempuh oleh penyidik Polres Bengkulu Utara menggunakan dua model, yakni model *Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.

Model Victim-Offenders Mediation adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan restorative justice yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun locus kejadian perkara di wilayah Polres Bengkulu Utara, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku bukan merupakan warga Bengkulu Utara.

Apabila korban dan pelaku merupakan warga Bengkulu Utara menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak sosial yang timbul di masyarakat.

Pada kasus ini, penyidik Polres Bengkulu Utara menggunakan *model Family and Community Group Conferences* sebagai penyelesaian *restorative justice*. Peran keluarga dan tokoh masyarakat mempunyai peran yang penting. Dihadirkannya mereka semua dalam bernegosiasi diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, melainkan juga keluarga kedua belah pihak dan tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat. Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara

dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan upaya penawaran *restorative justice* oleh penyidik Polres Bengkulu Utara diterima oleh kedua belah pihak. Upaya *restorative justice* dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Setelah kasus masuk tertanggal 18 Januari 2024, Polres Bengkulu Utara melakukan tindakan proses penyelidikan sampai penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, dan saksi-saksi, penyidik sudah menawarkan dan menjelaskan penyelesaian perkara secara *restorative justice* kepada tersangka dan keluarga korban. Namun, pihak keluarga korban masih keberatan untuk melepaskan hak menuntutnya. Proses penyidikan berlanjut sampai penyidik menerbitkan SPDP dan akan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam keesokan harinya. Pada tanggal 1 Februari 2024 di Polres Bengkulu Utara, pukul 08.30 WIB seorang informan menginformasikan bahwa para pihak (keluarga tersangka dan korban) akan datang di siang hari untuk melakukan upaya perdamaian. Oleh karena itu, penyidik tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor. Untuk keperluan saksi atas upaya ini, penyidik memanggil Kades dan keluarga kedua belah pihak. Sekitar pukul 15.30 WIB para pihak dengan didampingi oleh Kades sebagai tokoh masyarakat datang ke Reskrim Polres Bengkulu Utara dan meminta upaya perdamaian.

Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan diterapkan oleh penyidik Polres Bengkulu Utara yaitu:

1. Penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian.
2. Penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga.
3. Penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat

Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain.
- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Kades sebagai tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kasat Reskrim dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*.

Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan *ide pragmatisme*. *Ide penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap korbannya.

Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan diterapkan oleh penyidik Polres Bengkulu Utara :

1. Untuk mengurangi stagnancy atau penumpukan perkara di Pengadilan.

2. *Restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara sekaligus penengah antar pihak yang berproses.
3. Penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka.
4. Menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu. Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil.

Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam SE Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum

yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu tututan kepastian hukum maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

Konsep *restorative justice* dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan

kewenangan penyidikan menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya preventif melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum merupakan kewenangan yang dijalankan secara tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak.

Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana

penganiayaan diterapkan oleh penyidik Polres Bengkulu Utara secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain:

1. tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya.
2. Tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat.
3. Tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang saling melengkapi penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik.

Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf.

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* kasus LP/B/7/I/ 2024/SPKT/ POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku. Bahkan, menurut informasi penyidik yang mengawasi hasil kesepakatan, korban menjadi seperti anak kandung bagi mantan pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat diupayakan *restorative justice* lebih maslahat daripada ditindak secara penal.

B. Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiyaan di Polres Bengkulu Utara

Pasal 138 KUHP memiliki isi sebagai berikut :

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; dan
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan

untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 138 KUHAP ini mengatur kewajiban penuntut umum untuk memeriksa hasil penyidikan dan berkomunikasi dengan penyidik untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan dengan lengkap dan sesuai dengan prosedur hukum. Jika hasil penyidikan tidak lengkap, penyidik diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam waktu yang ditentukan.

Terdapat beberapa poin penting yang dapat ditafsir dari Pasal 138 KUHAP, yaitu:

- a. Setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum harus segera memeriksa dan menilai hasil penyidikan tersebut. Dalam waktu tujuh hari, mereka wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah dianggap lengkap atau belum.
- b. Jika hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan memberikan petunjuk tentang tindakan yang harus dilakukan untuk melengkapi penyidikan. Penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi dalam waktu

empat belas hari sejak menerima petunjuk dari penuntut umum.

Pasal 138 KUHAP yang dijelaskan di atas tidak secara eksplisit mengacu atau membahas konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau metode alternatif penyelesaian perkara yang lebih fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan daripada hukuman. Sebagai hasilnya, terdapat beberapa ketidakjelasan terkait dengan pengaplikasian Keadilan Restoratif dalam konteks pengaturan ini. Terdapat pengabaian pendekatan Restorative pada Pasal 138 KUHAP.

Pasal ini lebih berfokus pada proses penyidikan dan penilaian kecukupan bukti untuk pengadilan daripada pada aspek-aspek restoratif, seperti rekonsiliasi antara pelaku dan korban, pemulihan, atau pertimbangan khusus terkait dengan pemulihan kondisi semula. Ini menimbulkan pertanyaan apakah Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam konteks pengaturan ini.

Pasal 138 KUHAP mengatur prosedur penghentian penuntutan berdasarkan kecukupan bukti. Namun, pasal tersebut tidak memberikan panduan konkret tentang bagaimana atau apakah pendekatan Restoratif harus diterapkan dalam konteks penghentian penuntutan. Hal ini membuat ketidakjelasan mengenai apakah penuntut umum dapat menggunakan prinsip-prinsip Restoratif dalam menilai penghentian penuntutan.

Tidak ada acuan khusus untuk pendekatan restoratif pada Pasal 138 KUHP. Pasal ini juga tidak mengacu pada prinsip-prinsip atau panduan khusus yang terkait dengan *Restorative Justice*, seperti keterlibatan aktif pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini membuatnya ambigu apakah proses Restoratif dapat diterapkan secara efektif berdasarkan pengaturan ini.

Pasal 138 KUHP lebih menitikberatkan pada pengadilan sebagai langkah akhir dalam penyelesaian perkara. Pendekatan Restoratif, sebaliknya, sering kali berusaha untuk menghindari pengadilan atau menggabungkannya sebagai opsi terakhir. Ketidaksiuaian ini menciptakan ketidakjelasan dalam hubungan antara proses hukum yang diatur oleh KUHP dan prinsip-prinsip Restoratif.

Pada Pasal 138 KUHP tidak memberikan panduan atau dasar yang jelas untuk pengaplikasian *Restorative Justice* dalam proses hukum di Indonesia. Untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Restoratif ke dalam sistem hukum, mungkin diperlukan revisi atau pengaturan tambahan yang lebih khusus dan jelas tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Pasal 139 KUHP menjelaskan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, tugas penuntut umum adalah segera menilai apakah berkas perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pasal ini mengatur langkah penilaian yang

dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap untuk menentukan apakah perkara tersebut siap untuk dibawa ke pengadilan atau belum.

Meskipun pasal ini memberikan panduan tentang proses penilaian, ada beberapa ketidakjelasan yang dapat diidentifikasi terkait dengan pengaplikasian konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam konteks pengaturan ini. Seperti pada Pasal 138 KUHAP, tertera di Pasal 139 KUHAP tidak secara eksplisit mengacu atau membahas konsep Keadilan Restoratif atau metode alternatif penyelesaian perkara yang lebih fokus pada rekonsiliasi, pemulihan, dan perbaikan hubungan daripada hukuman konvensional. Ini menciptakan ketidakjelasan tentang sejauh mana pendekatan Restoratif dapat diterapkan dalam proses penilaian ini.

Pasal 139 KUHAP ini tidak memberikan panduan khusus tentang bagaimana korban dan pelaku dapat terlibat dalam proses penilaian penuntut umum atau bagaimana pertemuan antara mereka dapat diatur dalam konteks *Restorative Justice*. Hal ini mengarah pada ketidakjelasan mengenai peran dan keterlibatan korban dan pelaku dalam pemulihan dan rekonsiliasi sebelum mengambil langkah pengadilan.

Pasal 139 KUHAP lebih menekankan pengadilan sebagai langkah akhir dalam proses hukum dari pada menciptakan ruang untuk penyelesaian di luar pengadilan. Pendekatan Restoratif sering berusaha

menghindari pengadilan atau menggunakannya sebagai opsi terakhir. Ini menciptakan ketidaksesuaian dalam hubungan antara proses hukum yang diatur oleh KUHAP dan prinsip-prinsip Restoratif.

Pasal 139 KUHAP juga tidak memberikan pedoman atau kerangka kerja yang jelas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Restoratif dalam proses penilaian oleh penuntut umum. Untuk mengintegrasikan pendekatan Restoratif dalam sistem hukum Indonesia, mungkin diperlukan revisi atau pengaturan tambahan yang lebih spesifik dan jelas mengenai bagaimana Restorative Justice dapat diterapkan dalam konteks penilaian perkara sebelum dibawa ke pengadilan.

Perkembangan Terbaru dalam Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam penerapan Restorative Justice tindak pidana penganiayaan, Kejaksaan memberikan prioritas pada upaya pemulihan.

Terdapat beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan alokasi anggaran, yang mengakibatkan kesulitan bagi jaksa penuntut umum dalam menjalankan *Restorative Justice*. Waktu yang tersedia juga terbatas, hanya 14 hari sejak tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti diserahkan pada tahap kedua. Selain itu, kendala geografis dan lokasi tempat pelaksanaan upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat

juga menjadi masalah, terutama akibat infrastruktur jalan yang kurang memadai yang menghambat percepatan pelaksanaan upaya perdamaian.

Dalam hal pengetahuan dan pemahaman, fasilitator belum memperoleh pelatihan dan sertifikasi yang memadai terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, faktor internal lainnya adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan penurunan nilai kepekaan terhadap sesama dalam komunitas. Terdapat sejumlah kasus sepanjang 2023 terkait tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di Indonesia dari Januari hingga September 2023. Mayoritas korban adalah remaja, dengan jumlah korban terbanyak adalah perempuan. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada tahun 2023.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan di Indonesia, khususnya penganiayaan, sangat tinggi. Hal ini merupakan isu serius yang perlu segera ditangani oleh pihak berwenang. Fakta bahwa mayoritas korban adalah remaja, dengan jumlah terbanyak adalah perempuan, menggarisbawahi perlunya penanganan khusus untuk kelompok ini.

Restorative Justice dapat menjadi alat yang efektif untuk memahami dan memecahkan masalah yang lebih dalam yang mungkin menjadi penyebab penganiayaan terhadap remaja dan perempuan. Kekerasan seksual, fisik, dan psikis adalah jenis kekerasan yang paling sering terjadi. Masing-masing jenis kekerasan ini mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penerapan *Restorative Justice*.

KPAI mencatat ribuan kasus pelanggaran perlindungan anak pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa masalah penganiayaan juga terkait dengan pelanggaran hak anak. *Restorative Justice* dapat membantu dalam menangani pelanggaran hak anak dengan melibatkan mereka dalam proses pemulihan. Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dapat memberikan beberapa manfaat. Ini mencakup pemulihan korban, pembinaan pelaku untuk mencegah pengulangan tindak pidana, dan menciptakan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat.

Selain penerapan *Restorative Justice*, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan. Pendidikan mengenai hak-hak individu dan dampak negatif dari tindak pidana penganiayaan dapat membantu mencegah terjadinya kasus baru.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk sistem peradilan, lembaga sosial, dan masyarakat. Koordinasi yang baik antara

semua pihak akan memungkinkan pendekatan ini berjalan efektif. Situasi tindak pidana penganiayaan di Indonesia memerlukan perhatian serius.

Penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu alat yang efektif untuk menangani masalah ini dengan cara yang lebih holistik dan berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan. Pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengurangi angka kasus penganiayaan dan melindungi hak-hak individu, terutama remaja dan perempuan.

Meskipun konsep *Restorative Justice* telah ada dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Pemerintah Indonesia telah mulai mengenalkan konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam penanganan tindak pidana, termasuk penganiayaan.

Ini tercermin dalam beberapa undang-undang dan pengaturan yang mengakui pentingnya pendekatan ini dalam mencapai rekonsiliasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memasukkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan anak-anak pelaku kejahatan dengan melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat. Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di Mahkamah Agung

mengatur panduan pelaksanaan Restorative Justice dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini mencakup langkah-langkah konkret untuk menerapkan pendekatan Restorative Justice dalam kasus-kasus tertentu.

Pengaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur penerapan Restorative Justice dalam kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian. Hal ini mencakup prosedur dan pedoman bagi petugas kepolisian dalam melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Lembaga Pemasyarakatan mengatur penerapan Restorative Justice di lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan untuk membantu pemulihan narapidana dan memfasilitasi dialog antara narapidana, korban, dan masyarakat. Pengaturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini memberikan pedoman khusus untuk penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini mencerminkan upaya untuk melibatkan korban dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan.

Dengan adanya undang-undang dan pengaturan ini, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui pentingnya pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana, termasuk penganiayaan. Namun, implementasi yang efektif dan luas dari konsep ini masih memerlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai lembaga peradilan dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Terdapat upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan petugas kepolisian, dalam menerapkan *Restorative Justice*. Pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan metode *Restorative Justice* menjadi langkah penting untuk memperluas penerapannya. Beberapa wilayah di Indonesia telah meluncurkan pilot proyek dan mencoba menerapkan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus penganiayaan tertentu. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana pendekatan ini dapat berhasil di lapangan dan memperoleh pengalaman yang dapat digunakan sebagai landasan untuk perluasan implementasi.

Salah satu contoh kasus adalah penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif melibatkan MARDEWAN Alias MARDEWAN Bin AKSA, sekarang ini diperiksa sebagai Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah Kepala Desa Tanjung Karet Desa Tanjung Karet Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara

dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/7/I/ 2024/SPKT/ POLRES BENGKULU UTARA/POLDA BENGKULU, tanggal 18 Januari 2024.

Dalam hal ini, dasar hukum yang mengatur penyelesaian perkara adalah Undang-Undang KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Pengaturan Jaksa Agung, dan pedoman penanganan perkara tindak pidana umum.

Tersangka Mardewan terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib di rumah Kepala Desa Tanjung Karet Desa Tanjung Karet Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara. Konflik ini berujung pada saling pukul antara keduanya dan akhirnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Namun, masyarakat setempat menginginkan penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice* demi menjaga ketentraman Desa Tanjung Karet Desa Tanjung Karet Kec. Air Besi Kab. Bengkulu Utara. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan luka pada bibir bawah Zamhari Bin Zaenudin (Alm) cedera mencakup benjolan, luka lecet, memar, dan bengkak. Proses perdamaian dilaksanakan di Senin tanggal 01 Februari 2024 di Polres Bengkulu Utara saya dan Pelaku telah melakukan perdamaian kedua belah pihak di sertai surat perdamaian di atas materai 10.000 dengan hak saya telah dipulihkan yaitu Pelaku memberikan dengan saya uang tunai sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua tersangka. Proses

perdamaian ini mendapat dukungan positif dari tokoh masyarakat setempat. Sebagai hasilnya, kasus ini telah berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana kedua tersangka setuju untuk berdamai.

Kasus ini menimbulkan isu hukum terkait kekaburan norma dalam penyelesaian perkara. Hal ini terlihat dari penggunaan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam kasus penganiayaan yang melibatkan Tersangka Mardewan dan Zamhari Bin Zaenudin (Alm) sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dalam menghadapi kasus ini, dasar hukum yang digunakan mencakup sejumlah pengaturan dan undang-undang yang memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian perkara, termasuk KUHP, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengaturan Jaksa Agung terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restoratif, sehingga muncul ketidakjelasan dalam norma hukum yang berlaku.

Ketidakjelasan norma hukum ini diperparah oleh kenyataan bahwa masyarakat setempat menginginkan penyelesaian melalui pendekatan adat, yang berbeda dengan prosedur hukum formal. Hal ini menggambarkan tantangan dalam menentukan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam beberapa kasus, korban

mungkin tidak mendapatkan pemulihan dan keadilan yang memadai melalui sistem peradilan yang ada.

Restorative Justice, jika diterapkan dengan baik, dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan dan mendapatkan kepuasan yang lebih besar. *Restorative Justice* bukan hanya tentang pemulihan tetapi juga tentang pencegahan. Perubahan kebijakan dapat memberikan dorongan lebih besar untuk pendidikan masyarakat tentang konsep *Restorative Justice* dan dampak dari tindak pidana penganiayaan, sehingga masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam mencegahnya.

Tindak pidana penganiayaan dapat memiliki faktor-faktor yang kompleks, seperti masalah kejiwaan pelaku atau situasi keluarga yang sulit. *Restorative Justice* dapat memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Perubahan kebijakan tidak selalu menjadi jawaban tunggal, tetapi dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penegakan hukum dan penanganan tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dalam prosesnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sistem peradilan, serta masyarakat sipil, akan penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Rancangan Kebijakan Proses dimulai dengan identifikasi dan pendefinisian kasus

penganiayaan yang sesuai untuk penanganan restoratif. Hal ini dapat melibatkan evaluasi oleh penegak hukum dan pekerja sosial yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kekerasan, kerelaan pelaku dan korban untuk berpartisipasi, serta potensi manfaat *Restorative Justice*.

Setelah kasus dipilih, pertemuan awal diatur dengan pelaku dan korban (jika mereka bersedia). Tujuan pertemuan awal adalah memahami perspektif masing-masing pihak dan mengevaluasi kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam proses restoratif.

Proses restoratif melibatkan mediasi dan dialog antara pelaku dan korban di bawah bimbingan mediator yang terlatih. Selama dialog, keduanya memiliki kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menyampaikan perasaan, dan mencari solusi yang memadai untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki hubungan. Berdasarkan hasil dialog, sebuah rencana restoratif dikembangkan bersama oleh pelaku dan korban. Rencana ini dapat mencakup komponen seperti permintaan maaf, ganti rugi, pelatihan, atau tindakan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan bersama.

Pelaksanaan rencana restoratif diawasi dan didukung oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk mediator, pekerja sosial, dan petugas masyarakat. Tindakan yang diambil dalam rencana tersebut harus dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Proses ini secara teratur dievaluasi untuk memastikan bahwa rencana

restoratif berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan pemulihan.

Evaluasi ini dapat melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses. Jika rencana restoratif berhasil dilaksanakan dan tujuan rekonsiliasi tercapai, kasus dianggap selesai dan formalitas hukum dapat diakhiri. Ini mencakup mengakhiri pengadilan atau proses hukum lain yang mungkin sedang berlangsung. Penting untuk menjaga catatan yang akurat dan mengumpulkan data statistik mengenai pelaksanaan *Restorative Justice*. Ini akan membantu dalam evaluasi keberhasilan program ini dan memberikan dasar untuk perbaikan.

Dalam pelaksanaan rancangan kebijakan ini, penting untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses *Restorative Justice*, termasuk mediator, pekerja sosial, dan penegak hukum. Masyarakat juga akan didorong untuk mendukung proses *Restorative Justice* dengan berpartisipasi dalam pengembangan program dan memberikan dukungan kepada pelaku dan korban.

Penerapan konsep restorative justice di Indonesia dikaitkan dengan teori keadilan hukum didasari dengan hampir seluruh tindak pidana yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Indonesia telah mengalami perkembangan sistem pemidanaan sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Teori keadilan dalam konsep restorative justice terlihat pada keadilan yang diciptakan konsep ini melalui kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh keduanya pula

Dengan mekanisme dan prosedur ini, penulis berharap dapat menciptakan sistem yang efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Restorative Justice dalam penanganan kasus penganiayaan. Proses ini akan memastikan bahwa pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang lebih baik dapat dicapai dalam kasus-kasus penganiayaan, sambil mempertahankan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam Bagaimana pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan dasar pertimbangan penyidik menerapkan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam memutuskan *restorative justice* tersebut penyidik telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu syarat materiil dan syarat formil. Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara sudah berperan aktif dengan mengarahkan pihak korban dan pelaku untuk membuat surat pernyataan damai dan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara telah berhasil memediasi kedua belah pihak sehingga tercapailah penghentian penyidikan berdasarkan hukum menggunakan *model Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif.

Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Selain itu, penyidik mempunyai pertimbangan materil sebagai berikut:

- a. *Restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya winwin solutions dan penyelesaiannya cepat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat

2. Kebijakan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Bengkulu Utara yaitu Kebijakan tentang proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* memiliki keterbatasan informasi. Sehubungan dengan kerangka hukum untuk keadilan restoratif tidak terdapat ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana. Meskipun demikian, Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif pada konteks penanganan tindak pidana penganiayaan, penuntut umum perlu melakukan evaluasi komprehensif untuk menentukan apakah tindakan hukum yang diambil akan sesuai dengan prinsip *dominus litis* ataukah alternatif *restorative justice* lebih tepat. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar, harus menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan penghentian perkara pidana. Kebijakan perubahan dan pembaruan di dalam KUHAP dengan adanya bab yang baru mengatur *restorative justice* diharapkan akan memperkuat fondasi hukum dan memberikan landasan yang jelas bagi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dengan demikian, mendorong harmonisasi antara kebijakan legislatif dan implementasi di lapangan untuk mencapai penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restorative

B. Saran-Saran

1. Para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya menyelesaikan tindak pidana diharapkan mengutamakan dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu ada perubahan pola pikir dalam menyelesaikan

kasus, bukan pembalasan dendam tetapi ganti rugi yang diderita pihak-pihak yang berperkara.

2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara diutamakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengedepankan win win solution terlebih mempertemukan para pihak untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologia)*. Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional
- Djarwanto PS, 1990, *Pokok Metode Riset Dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Yogyakarta, Liberty.
- Djoko Prakoso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan restoratif*, Depo, Badan Penerbit FHUI
- Fernando M Manulang, 2016, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta; Kencana
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanitijo Soemitro, Ronny 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka
- Kraf, Soni dan Mikhael Dua, 2001, *Ilmu Pengetahuan Suatu Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Lamintang, P.A.F. 2010, *Pembahasan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Asas dan Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2009, *Proses penanganan perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Mulyadi, Lilik, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Alumni
- Moleong, Lexy. J. 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sadjijono, 2008, *Menegnal Hukum Kepolisian*, Surabaya, Lembang mediatama.
- Tim Pustaka Poenix, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Poenix, Jakarta,
- Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP
- Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada konteks penanganan tindak pidana
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

